

FORMATION OF INITIAL CONCEPTS OF MORPHOLOGY IN PRIMARY CLASS STUDENTS IN GENERAL EDUCATION SCHOOLS

Namangan region, Yangikurgan district

General secondary school No. 11 affiliated to XTB

Primary education

Akhmadaliyeva Inoyatkhan Asilbekovna

Abstract: This article deals with the formation of elementary concepts of morphology in primary school students.

Key words: formation of students' skills to observe, notice important things, environment, information technologies, education of the next generation, future of the country.

UMUMTA`LIM MAKTABLARDA BOSHLANG`ICH SINIF O`QUVCHILARIDA MORFOLOGIYAGA OID DASTLABKI TUSHUNCHALARNI SHAKLLANTIRISH

Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumani

XTB ga qarashli 11- sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi

Boshlang'ich ta'lim

Axmadaliyeva Inoyatxon Asilbekovna

Annotatsiya: ushbu maqolada umumta`lim maktablarda boshlang`ich sinif o`quvchilarida morfologiyaga oid dastlabki tushunchalarni shakllantirish haqida so`z yuritilgan.

Kalit so`zlar: o`quvchilarda kuzatish, muhim narsalarni sezish ko`nikmalarini shakllantirish, atrof-muhit, axborot texnologiyalari, osh avlod

ta'lim-tarbiyasi, yurt kelajagi.

Butun dunyo bo'ylab axborot texnologiyalari jadal sur'atlarda rivojlanib bormoqda. Bu esa har bir yoshdagi insonlardan ana shu texnologiyalardan bohobar bo'lishni talab qilishi tabiiy. Hozirda yurtimizda texnika kirib bormagan hech bir soha qolmadi. Mamlakatimizda yosh avlod ta'lim-tarbiyasiga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Bugungi kunda o'g'il-qizlarning zamonaviy bilim olishi, yuksak ma'naviyatli bo'lib ulg'ayishi uchun zarur sharoit yaratish borasidagi

ishlar izchil davom ettirilmoqda. Yoshlarga yaratilayotgan bunday imkoniyatdan albatta samarali foydalanish, yurt kelajagi va xalqimiz istiqboli uchun imkon boricha harakat qilish lozim. Shu jumladan, Prezidentimizning : "Bizni hamisha o'ylantirib keladigan yana bir muhim masala - bu yoshlarimizning odob-axloqi, yurish-turishi, bir so'z bilan aytganda, dunyoqarashi bilan bog'liq. Bugun zamon shiddat bilan o'zgaryapti. Bu o'zgarishlarni hammadan ham ko'proq his etadigan kim - yoshlar. Mayli, yoshlar o'z davrining talablari bilan uyg'un bo'lsin. Lekin ayni paytda o'zligini ham unutmasin. Biz kimmiz, qanday ulug' zotlarning avlodimiz, degan da'vat ularning qalbida doimo aks-sado berib, o'zligiga sodiq qolishga undab tursin. Bunga nimaning hisobidan erishamiz? Tarbiya, tarbiya va faqat tarbiya hisobidan"- ta'kidlarini keltiramiz.

Shunday ekan yoshlarga ta'lim - tarbiya berish avvalo boshlang'ich sinfdan boshlanadi. Boshlang'ich sinf ona tili darslarida ko'zda tutiladigan maqsadlardan biri o'quvchilarni o'z ustida ishlash, nutqini rivojlantirish, izlanish va yangiliklarni ixtiro qilishlarini hisobga olishdir. Shuning uchun ham boshlang'ich sinflarda o'tiladigan har bir darsni noan'anaviy usullar asosida tashkil etish yaxshi natija beradi. Hozirgi kunda boshlang'ich sinflarda morfologik tushunchalarni shakllantirish, bunda turli usul va metodlardan

foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Metod aslida yunoncha “*metodos*” so’zidan olingan bo’lib, “*bilish va tadqiqot yo’li*”, “*nazariya*”, “*ta’limot*” kabi ma’nolarni bildiradi. Bunda o’qituvchi kuzatish, suhbat, savol-javob metodlaridan foydalangan holda darsni olib borishi mumkin.

Boshlang’ich sinflarda morfologik tushunchalarni o’rgatishda dastlab morfemika tushunchasi bilan tanishtiriladi.

Morfema - so’zning eng kichik, bo’linmaydigan ma’noli qismi. Shundan so’ng morfemika turlari va ularga ta’rif berib o’tiladi. Morfemika, avvalo morfologiyaning ajralmas qismi ekanligi aytib o’tiladi. Boshlang’ich sinflarda so’z turkumlaridan ot, sifat, son, fe’l va kishilik olmoshlari o’rgatiladi.

Maktablarda ona tili o’rgatishning mazmuni jamiyat rivojlanishining hozirgi bosqichida davlatimizning maktab oldiga qo’ygan vazifasiga moslangan. Bu vazifalar ko’p qirrali bo’lib, ularni bajarish o’quvchilar ongini o’stirishga, ularga g’oyaviy-siyosiy, axloqiy, estetik va mehnat tarbiyasini berishga yo’naltirilgan. Ona tilini o’rgatish natijasida o’quvchilarda o’z fikrini grammatik to’g’ri, uslubiy aniq, mazmunli, ohangga rioya qilib ifodalay olish va uni imloviy to’g’ri yoza olish ko’nikmalari shakllantiriladi. Bu vazifa o’quv predmeti sifatida o’zbek tilining o’ziga xos xususiyati bo’lib, o’quvchini shaxs sifatida shakllantirishga yo’naltirilgan um um ta’lim vazifalari bilan bog’liq holda amalga oshiriladi.

Boshlang’ich ta’lim Davlat ta’lim standartining “Kirish” qismida “*Boshlang’ich ta’lim jarayoni bolaning mantiqiy tafakkur qila olish salohiyati, aqliy rivojlanishi, dunyoqarashi, kommunikativ savodxonligi va o’z-o’zini anglash salohiyatini shakllantirishga, jism onan sog’lom bo’lishga, moddiy borliq go’zalliklarini his eta olishga, go’zallik va nafosatdan zavqlana olish, milliy urf-odatlarini o’zida singdirish va ardoqlash, ularga rioya qilishga o’rgatadi*”, - deb alohida ta’kidlagan.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari so'z turkumlari (ot, sifat, son, olmosh, fe'l) bilan umumiy tanishtirilgandan so'ng har bir leksik-grammatik guruh alohida o'rganiladi. Bu so'z turkumlarini o'rganishning boshlang'ich bosqichidayoq ularni taqqoslashga qulay sharoit yaratadi va shakllantiriladigan grammatik tushunchaning asosiy tomonlarini aniqroq ajratishga imkon beradi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari ot, sifat, son, fe'lining quyidagi xususiyatlarini bilib oladilar:

1) so'z nimani bildirishi (shaxs, narsa, belgi, miqdor va tartib, harakat yoki holat); 2) qanday so'roqlarga javob bo'lishi;

3) o'zgarish-o'zgarmasligi, qanday doimiy kategoriyalari mavjudligi; 4) gapda, asosan, qanday bo'lak vazifasida kelishi.

O'quvchilar mana shu o'rgangan belgilari asosida so'z turkumlarini taqqoslaydilar. Ular nimani o'rganganlariga qarab, har bir so'z turkumining grammatik belgilari haqidagi bilimlari asta kengaya va chuqurlasha boradi. Dasturga ko'ra, boshlang'ich sinfda so'zlar dastlab javob bo'ladigan morfologik so'roqlariga qarab guruhlanadi. 3-sinfda "So'z turkumi" tushunchasi shakllantiriladi. O'quvchilar har bir so'z turkumiga xos ayrim belgilar (so'z turkumlarining umumlashtirilgan leksik ma'nolari, otlaming birlik va ko'plikda qo'llanishi, bo'lishli va bo'lishsiz fe'llar, ot, sifat, son va fe'ning gapdagi vazifasi) bilan tanishtiriladi. 4-sinfda so'z turkumlarining morfologik-sintaktik xususiyatlari haqidagi bilim chuqurlashtiriladi: o'quvchilar otlaming egalik va kelishiklar bilan o'zgarishini, sifat va sonning gapdagi vazifasini, kishilik olmoshlari va ularning kelishiklar bilan turlanishini, fe'llarda shaxs-son va zamonnini o'rganadilar.

Boshlang'ich sinflar dasturi o'quvchilarni so'z turkumlari mustaqil va yordamchi so'z turkumlariga bo'linishi bilan maxsus tanishtirishni ko'zda tutmaydi, ammo o'qituvchi bolalarni so'z turkumlarining belgilari bilan amaliy tanishtiradi.

Boshlang'ich sinflarda ot, sifat, son, fe'l va kishilik olmoshlari o'rgatiladi va bunda sodda, oddiy, tushunarli tildan foydalaniladi. Ushbu mavzular bo'yicha qisqa qoidalar keltirilgan. Qoida bo'yicha mashqlar berilgan.

So'z turkumlarini o'rganishdagi asosiy vazifa o'quvchilarning og'zaki va yozma nutqini o'stirish, lug'atini yangi ot, sifat, son, fe'llar bilan boyitish, o'quvchilar shu vaqtgacha foydalanib kelayotgan so'zlarning ma'nosini aniq tushunishiga erishish, bog'lanishli nutqda u yoki bu so'zdan o'rinli foydalanish malakasini o'stirish hisoblanadi. Bu vazifalarni muvaffaqiyatli hal qilish uchun so'z turkumlarini o'rganish jarayonida sinonim, antonimlar (atamalar berilmaydi) ustida muntazam ish olib boriladi, o'quvchilar ko'p ma'noli so'zlar, ularning o'z va ko'chma ma'noda ishlatilishi bilan tanishtiriladi.

Xulosa qilib aytganda, o'quvchilarda kuzatish, muhim narsalarni sezish ko'nikmalarini shakllantirish, atrof-muhit haqidagi bilimlarini boyitish bilan bir vaqtda ularning nutqini o'stirish vazifasi ham amalga oshiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Sh.M.Mirziyoyev "Ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash, muqaddas dinimizning sofligini asrash – davr talabi" mavzusidagi so'zlagan nutqidan Toshkent 2017y
2. Umumiy o'rta ta'limning davlat ta'lim standartlari 2017y
3. K.Qosimova, S.Matchonov, X.G'ulomova, Sh.Yo'ldosheva, Sh.Sariyev Ona tili o'qitish metodikasi darslik "Nosir" Toshkent 2009
4. S. Matchonov va boshq. Boshlang'ich sinf o'qitish darslarini pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etish "Yangiyul poligraph service" Toshkent 2008y
5. Q. Abdullayeva va boshq. Savod o'rgatish metodikasi.

“O’qituvchi” Toshkent 1996

6. T.G’afforova, E.Shodmonov, X.G’ulomova Ona tili 1-sinf uchun darslik “Sharq” Toshkent 2019y

7. Abdullaeva B. S. et al. The specifics of modern legal education and upbringing of schoolchildren in the countries of the post-soviet world //Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems. – 2020. – T. 12. – №. 2. – C. 2706-2714.

8. Abduganiev O. Developing Student Civil Competency //Eastern European Scientific Journal. – 2019. – №. 1.

9. Abduganiyev O. Formation of legal training aimed at competitiveness in pupils of secondary schools //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. – 2019. – T. 9. – №. 7.

10. Tursunboyevich Ozod Abduganiev. Pedagogical and psychological opportunities for the development of social active civil competences in students. // ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. Year : 2021, Volume : 11, Issue : 3